

**КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ
РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ**

Халилова Рано Абдуллаевна

преподаватель, кафедра русского языка и литературы Гулистанского
государственного университета

Аннотация. В статье говорится о важности развития и совершенствования разговорных навыков при обучении русскому языку как иностранному. Автор рассматривает субъективные и объективные причины, влияющие на успешность освоения навыка говорения. Также в статье анализируются позиции различных ученых относительно путей и методов, направленных на развитие навыка говорения. Рассмотрены некоторые трудности в освоении навыка говорения, возникающие на занятиях по русскому языку. Автор убежден в приоритете коммуникативных компетенций преподавателя и учащихся при обучении русскому языку как иностранному. В процессе анализа научных работ по проблеме развития навыка говорения автор сформулировал собственное видение основных трудностей в развитии навыка говорения и выявил причины, их вызывающие. В статье подчеркивается большое значение образовательного уровня преподавателя языка при подготовке практических заданий к речевой деятельности, а также умения активно использовать на практике свои психолого-педагогические компетенции.

Ключевые слова: развитие разговорных навыков, русский язык, компетентность, лингвистика, речевое общение, коммуникативное взаимодействие, диалогическое общение, монологическое общение, средства общения.

**IJODIY YONDASHUV VA UNI NOLINGVISTIK SOHA
TALABALARIDA NUTQIY KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH
JARAYONIDA QO'LLASH**

Xalilova Ra'no Abdullayevna

Guliston davlat universiteti "Rus tili va adabiyoti" kafedrası o'qituvchisi

***Annotatsiya.** Maqolada rus tilini chet tili sifatida o'rgatishda nutq ko'nikmalarini rivojlantirish va takomillashtirish muhimligi muhokama qilinadi. Muallif nutq mahoratini o'zlashtirish muvaffaqiyatiga ta'sir qiluvchi sub'ektiv va ob'ektiv sabablarni ko'rib chiqadi. Maqolada, shuningdek, nutq mahoratini rivojlantirishga qaratilgan yo'llar va usullar bo'yicha turli mualliflarning pozitsiyalari tahlil qilinadi. Rus tili sinfida nutq so'zlash mahoratini o'zlashtirishda yuzaga keladigan ba'zi qiyinchiliklar ko'rib chiqiladi. Muallif rus tilini o'qitishda o'qituvchi va talabalarning kommunikativ kompetentsiyalarining ustuvorligiga ishonch hosil qilishadi. Nutq mahoratini rivojlantirish muammosiga bag'ishlangan ilmiy ishlarni tahlil qilish jarayonida muallif nutq mahoratini rivojlantirishdagi asosiy qiyinchiliklar haqida o'z qarashlarini shakllantirdi va ularni keltirib chiqaruvchi sabablarni aniqladi. Maqolada rus tili o'qituvchisining nutq faoliyati uchun amaliy topshiriqlarni tayyorlashda bilim darajasining katta ahamiyati, shuningdek, ularning psixologik va pedagogik vakolatlaridan amaliyotda faol foydalanish qobiliyati ta'kidlangan.*

***Kalit so'zlar:** nutq qobiliyatlarini rivojlantirish, rus tili, kompetentsiya, lingvistika, nutq aloqasi, kommunikativ o'zaro ta'sir, dialogik muloqot, monolog aloqa, aloqa vositalari.*

CREATIVE APPROACH AND ITS APPLICATION IN THE PROCESS OF DEVELOPING SPEAKING SKILLS OF NON-LINGUISTIC STUDENTS

Khalilova Rano Abdullaevna

Teacher, Department of the Russian Language and Literature, Gulistan State University

***Abstract.** The paper discusses the importance of developing and improving speaking skills in teaching Russian as a foreign language. The author considers subjective and objective reasons that impact the success of mastering speaking skills. The paper also analyzes the positions of various scientists regarding the ways and methods aimed at developing speaking skills. Some difficulties in mastering speaking that arise during the Russian language classes are also taken into consideration. The author is convinced in the priority of the communicative competencies of a teacher and student in teaching Russian as a foreign language. In the process of analyzing scientific papers on the problem of developing speaking skills, the author formulated her own vision on the main difficulties in the sphere and identified the causes of them. The paper emphasizes the great importance of the educational level of Russian teacher in the preparation of practical tasks for speech activity, as well as the ability to actively use their psychological and pedagogical competencies in practice.*

Key words: development of speaking skills, English, competence, linguistics, speech communication, communicative interaction, dialogic communication, monologue communication, means of communication.

Введение. Креативность — сложная область, изучаемая и обсуждаемая с разных точек зрения. Это одна из причин, почему не существует общепринятого определения, и каждому преподавателю всегда приходится самостоятельно осознать, какую точку зрения необходимо придерживаться при определении направления своей деятельности. Креативный подход к преподаванию языка — это подход, который представляет креативность как один из многих врожденных навыков, талант, которым обладает каждый человек и каждый изучающий язык [4, 109]. Этот подход основывается на идее о том, что мы все можем реализовать свой творческий потенциал при определенных условиях; что все мы изобилуем множеством различных форм и уровней творчества и что задача учителя — стимулировать творческий потенциал учащихся.

Проблемы. Любое обучение иностранному языку предполагает развитие такого ключевого навыка, как говорение. Трудности в освоении навыков говорения возникают по ряду объективных и субъективных причин.

Под объективными мы понимаем недостаточную материально-техническую оснащенность, несоответствие учебно-методического комплекса целям и задачам, решаемым в процессе развития речевых навыков, перегруженность ученического коллектива, что сокращает время обучения. устное общение, отведенное в учебно-методический комплекс для проведения занятий по чтению, недостаточный уровень компетентности преподавателя [1, 70].

В качестве субъективных причин мы рассматриваем психологическое и эмоциональное состояние студента (неуверенность в себе, низкая самооценка, боязнь совершить ошибку и т.п.); небольшой объем знаний по таким академическим дисциплинам, как регионоведение, культурология, лингвистика; расценивается ограниченность словарного запаса и невозможность его использования в качестве активного словаря [6; 7; 8].

Все трудности, возникающие в процессе обучения навыкам говорения на русском языке, представляют собой так называемые «языковые барьеры», преодоление которых требует от преподавателя высокого уровня компетентности, а именно: а) грамотное планирование и организация занятий; б) учет индивидуальных психоэмоциональных особенностей; в) коллективная заинтересованность группы в мотивации каждого студента и совершенствовании его разговорных навыков; г) создание атмосферы доверия и поддержки на уроках; д) поощрение студентов к успеху [2]. В связи с этим необходимо признать актуальность

создания доступных и современных методов развития разговорных навыков при изучении русского языка.

В качестве основных трудностей применения креативного подхода в обучении навыкам говорения на русском языке и их определяющих причин мы выделили следующие критерии:

1) Психологическое неудобство. Причины: неуверенность в своих силах, боязнь ошибиться перед публикой, боязнь критики;

2) Отсутствие мыслей или неумение их вербализовать. Причины: недостаток внимания, концентрация, недостаток словарного запаса;

3) Эмоциональное напряжение из-за неестественной среды общения. Причины: отсутствие в словарном запасе активной лексики по определенной теме;

4) Неодинаковая степень участия в речевом процессе и разный уровень подготовки студентов [3, 32]. Это связано с тем, что некоторые студенты хорошо подготовлены и бегло говорят по-русски, а другие испытывают трудности, мало говорят или предпочитают «сидеть сложа руки», поскольку не справляются с длительным общением на иностранном языке. В результате они получают меньше языковой практики, не участвуют в групповом речевом общении и теряют мотивацию.

Преимущества креативного подхода в обучении русскому языку как иностранному. Преподаватели русского языка получают три преимущества, которые могут помочь стимулировать творческие способности учащихся.

Во-первых, язык творческий по своей природе. Мы можем выразить или передать одну идею разными способами. Более того, каждая высказанная или сообщенная идея может вызвать множество различных реакций. Каждое отдельное предложение, фраза или слово, которое мы говорим или пишем, создается в уникальный момент общения и может быть воссоздано, переформулировано, перефразировано или изменено в соответствии с целями говорящего или писателя.

Во-вторых, языковые занятия не ограничиваются каким-либо специализированным предметом или знаниями. Таким образом, преподаватели языка могут строить свои уроки на темах, связанных со спортом, менеджментом, правом или философией, и при этом сосредоточиться на языке. Вот почему легче создать среду сообщества практиков, где студенты и преподаватели делятся своим индивидуальным опытом и знаниями.

И в-третьих, языковые занятия могут легко вовлечь студентов в творческие ситуации. Под творческими ситуациями мы понимаем ситуации, приближенные к реальности, в которых учащиеся не используют известные и отработанные шаги, которые можно применять практически автоматически для достижения одного правильного решения проблемы. В творческих ситуациях учащиеся должны дать один или несколько ответов

на ряд взаимосвязанных задач. Они не знают, какие шаги можно использовать для решения проблемы, они могут быть не уверены, имеет ли проблема одно решение, широкий спектр возможных решений или имеет ли она вообще какое-либо решение. Студенты просто не сталкиваются с однозначными ситуациями, которые могут привести только к решениям «успех-неуспех» или «верно-неверно», а сталкиваются с неясными ситуациями с неясными и предварительными решениями. Иногда даже постановка ситуации или инструкций может потребовать определенного уровня интерпретации. Поскольку использование языка представляет собой форму общения, которую можно использовать практически в любой ситуации, аутентичность или ситуации, близкие к реальности, можно создать легче, чем, например, на уроках химии или истории [5, 135].

Подводя итог, можно сказать, что креативный подход к преподаванию любого иностранного языка, основанный на идее о том, что любой учащийся может проявлять творческий подход, когда он участвует в творческих ситуациях, показывает учащимся сложность языка, знакомя их с ситуациями, близкими к реальной жизни. в безопасной, гибкой и динамичной среде посредством группы учащихся, собранной вокруг идеи практического применения иностранного языка.

Особенности подготовки учебного материала и заданий. Преподаватели очень часто считают своей обязанностью самостоятельно отбирать учебный материал, а также подбирать тексты и задания для учащихся. В результате многие учащиеся уже на этом этапе ограничены в выборе и возможности проявить творческий креативный подход [9], что сказывается на эффективности занятия [10]. Чтобы свести к минимуму вероятность потратить слишком много времени на подготовку материалов, которые нашими учащимися будут восприниматься как неинтересные, преподаватели могут использовать стратегии метода согласованной учебной программы и попросить своих учеников/студентов самим найти наиболее полезные, по их мнению, материалы и решить, какие виды деятельности были бы наиболее эффективны конкретно в их случае. Такой подход может не только повысить уровень самостоятельности учащихся, но и учесть их индивидуальные стили обучения.

Следующие задания могут послужить примером использования принципов креативного подхода при обучении говорению на иностранном языке:

Задание 1. Изучите области и направления своих интересов и найдите текст(ы), который по-вашему мнению наиболее интересен и качественен по теме. Обсудите текст с однокурсником. Запишите свой диалог на аудио или видео.

Комментарии. С помощью этого задания преподаватель может взять на себя функции общего управляющего и решить, какие действия необходимо провести на основе собранных текстов. Иными словами,

преподаватель экономит время при поиске текстов, которые могли бы быть интересны группе, и его задача состоит в том, чтобы найти в собранных образцах те разделы, которые лучше всего соответствуют обучающим целям урока.

Задание 2. Организуйте дебаты по теме занятия, первоначально поставив перед собой проблемный вопрос. Обсудите проблему. Разделитесь на группы в соответствии с решением, которое вы предлагаете. Обоснуйте своё решение совместно с группой.

Комментарии. В качестве альтернативы можно попросить учащихся выявить проблемные вопросы «представляющие интерес», и позволить учащимся обсудить интересующие их аспекты. Чтобы помочь им выявить проблемы, можно действовать разными способами, например, попросить студентов сравнить своё мнение с мнением одноклассников, найти различия или сходства.

Задание 3. Составьте список слов и выражений, которые по-вашему мнению наиболее актуальны для темы урока. Постарайтесь использовать все выбранные вами слова в течении урока. Оцените свой выбор после занятия, приняв во внимание степень использования выбранных вами слов и выражений.

Комментарии. Данное задание не только облегчит студентам процесс выражения своей собственной мысли, расширит словарный запас по теме, но также позволит научить студентов использовать полученные им самостоятельно знания на практике (развитие умения говорить), оценить своё решение, посмотреть насколько эффективно то, что студент сделал сам. Данное задание можно также преобразовать в форме «перифразирования», «обозначения собственной позиции», «голосования» (когда студенты путём голосования решают, какой текст/выступление/идея оказались наиболее интересными, полезными и эффективными во время данного занятия)

Заключение. Таким образом, применение креативного подхода при обучении говорению предлагает ряд преимуществ как для преподавателей, так и для учащихся. Преподавателям не приходится искать «лучший» материал, который подойдет конкретной группе. Вместо этого они получают базу данных, подобранную учащимися. Преподаватели также могут отойти от своих традиционных позиций поставщиков «единой окончательной истины» и стать координаторами сложных процессов, которые являются неотъемлемой частью изучения иностранного языка. Студенты же более активно занимаются поиском материалов; им приходится создавать свои собственные критерии качества, и они индивидуально и интенсивно практикуют говорение и критическое мышление на занятиях. Каждый студент также работает в своей области интересов, поэтому он может одновременно развивать как свои языковые, так и неязыковые навыки. Кроме того, учащиеся попадают в ситуации с

неясным решением: они не знают, смогут ли найти подходящий ответ; им приходится формировать свое мнение, принимать самостоятельные решения, представлять свои результаты однокурсникам и быть готовыми отреагировать на их оценку».

Список литературы:

1. Артющкина Н. В., Руденко С. В., Загитов А. Р., Акъюлова М. З. Ретроспективный анализ изучения психологической природы креативности // Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. – 2013. №2. – С. 69-75.
2. Ахмедов Н. Креативные и инновационные методы обучения русскому языку // Экономика и социум. – 2021. №12-1 (91). URL: https://www.iupr.ru/files/ugd/b06fdc_71ab0288d6b241bb80531bd64e18eb0e.pdf?index=true
3. Васильева А. Г. Роль креативности в обучении иностранному языку // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2014. №8 (38). – С. 31-33.
4. Гордиенко О. В. Теоретические основы креативного подхода к развитию лингвометодического мышления студента-филолога // Наука и школа. – 2019. №4. – С. 101-115.
5. Козловская Е. В. Реализация принципа креативности на начальном этапе обучения иностранному языку в вузе // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2015. №1 (154). – С. 135-137.
6. Королева Л. Ю. Проблема формирования креативной личности в психолого-педагогических исследованиях // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2016. №2 (38). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-formirovaniya-kreativnoy-lichnosti-v-psihologo-pedagogicheskikh-issledovaniyah>
7. Мороз В. В. Обзор зарубежных теорий креативности // Вестник Омского государственного университета. – 2016. №12 (200). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-zarubezhnyh-teoriy-kreativnosti>
8. Мороз В. В. Развитие креативности студентов университета в процессе обучения иностранному языку // Вестник Омского государственного университета. – 2017. №10 (210). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kreativnosti-studentov-universiteta-v-protseesse-obucheniya-inostrannomu-yazyku>
9. Рябова Е. В., Ростовцева В. М. Развитие коммуникативной компетенции в контексте принципа креативности // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. №4 (333). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kommunikativnoy-kompetentsii-v-kontekste-printsipa-kreativnosti>
10. Чиркова В. М. Развитие творческого потенциала студентов, изучающих русский язык как иностранный // Карельский научный журнал. – 2017. №4 (21). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tvorcheskogo-potentsiala-studentov-izuchayuschih-russkiy-yazyk-kak-inostranny>